

stehen, sofort ihre Hacke oder Spitzhacke ergreifen. Das ist das, was sie wissen.
 Meine lieben Brüder, hört mir ein bißchen zu, unser Leben auf dieser gepriesenen Erde ist nur ein Übergang, denken wir immer daran, daß wir heute oder morgen in die andere Welt hinübergehen müssen. Aber für diese wenigen Tage unseres Lebens, die uns heute noch beschieden sind, möchte ich folgendes sagen, vielleicht gefällt es euch: Versuchen wir doch einmal alle zusammenzusehen, betrachten wir einmal die Lage, in der wir uns befinden, und überlegen wir uns aufmerksam unser Problem, damit es unsern Kindern besser geht, damit sie nicht das gleiche Hundeleben wie wir führen müssen. Mit Freude und Hoffnung können wir unser schönes und liebes Leben erneuern. Habt Vertrauen zu Gott.
 B. S.

... und schon fließt das Blut

Wenn ich keine Arbeit habe, bin ich auf dem Platz oder zu Hause, von morgens bis abends draußen und drinnen, und ich zerbreche mir den Schädel, was ich tun soll.

Wenn ich zwei Tage lang keine Arbeit als Handlanger bekommen habe, versuche ich irgend etwas auf der Straße zu verkaufen, um meine Kinder zu ernähren. Ich will ja keine Reichtümer, aber ich will arbeiten, ich will wie alle andern meinen Taglohn verdienen und kein schlechtes Leben führen, ich möchte ein Haus mit Fußboden, mit Abort, eine gepflasterte, saubere Straße mit Abwasserleitungen.

Am Morgen stehe ich auf und gehe auf die Arbeitsvermittlung, um Arbeit zu erbitten, aber dort heißt es immer: Heute können wir nichts für dich tun, komm morgen wieder vorbei. Jeden Morgen das gleiche Leben, jeden Morgen gehe ich auf den Markt, um einige Körbe Gemüse zu kaufen und so ein paar hundert Lire zu verdienen, um meine Kinder zu ernähren.

Heute bin ich beispielsweise nach Trappeto gefahren und habe auf dem Markt ein bißchen Kartoffeln, zwei Kisten Kaki und eine Kiste Gemüse gekauft. Mein Fahrrad ist wie ein Esel beladen, und die Leute fragen mich: wie teuer verkaufst du die Kaki, und ich sage für sechzig Lire, fünfzig habe ich selbst bezahlt, und dann sagen sie mir, ob ich sie nicht für fünfzig gebe. Und ich gehe weiter, brülle immer, und die Brust tut mir weh vom Brüllen, aber ich mache zweimal die Runde durch das Dorf.

Ich hätte zwölfhundert Lire eingenommen, da haben mich zwei Polizisten gesehen und verlangten meine Lizenz, und ich hatte keine, darauf habe ich ihnen folgendes gesagt: Macht mir diesen Gefallen, ich bin Handlanger, ich bin kein Hausierer, ich habe das nur getan, um meine Kinder zu ernähren, denn ich bin arbeitslos.

Da haben sie mir folgendes geantwortet: Wir können dir nicht helfen, wir müssen dich büßen, aber wir geben dir die kleinste Buße. Sie schrieben mich auf und verlangten 3000 Lire von mir, aber da wurde ich wütend: Das soll die kleinste Buße sein, und dabei haben sie von mir die größte gefordert, ich wäre nicht einmal mit dem Fahrrad und der ganzen Ware auf 3000 Lire gekommen, und ich trugte mich, was ich jetzt meinen Kindern bringen sollte.

Dieser Beruf gefällt mir nicht, ich würde am liebsten auf meinem Beruf als Handlanger arbeiten, aber dieses Glück habe ich nicht und so muß ich wie ein Hund leben.

Heute habe ich im Dorf Partinico Kaki verkauft. Wenn man Kaki verkaufen will, muß man Geduld haben, denn der eine will sie noch ganz hart, der andere überreif, und ich verkaufe sie für zehn Lire das Stück, das ist doch sicher nicht teuer, und dennoch sagen sie mir: Gib sie mir für fünf Lire, und sie sagen zu mir: Wie teuer verkaufst du ein Kilo, und ich sage: 60 Lire das Kilo, mich selber kosten sie fünfzig, und dann sagen sie zu mir: gib sie für fünfzig Lire.

Sie haben recht, das zu sagen, denn es sind arme Leute wie ich, aber was kann ich machen, manchmal sind Kinder dabei, die weinen, die arme Mama hat dieses Geld nicht, und dann nehme ich eine kleine Kaki und gebe sie ihnen, und das Kind weint nicht mehr, aber sie müssen bedenken, daß ich diese Kaki kaufen muß, und auch ich bin ein armer Teufel...

... Eine Frau nimmt ihrer Nachbarin einen alten Putzlumpen vom Fensterbrett weg, und dann sucht diese ihn und findet ihn nicht, dann sagt sie: wo ist mein Putzlumpen, und jene antwortet: ich habe ihn nicht genommen. Doch, doch, du hast ihn genommen, und schon beginnt der Streit, ein Wort folgt dem andern, und dann geht man aufeinander los, dann kommen die Männer oder die Brüder oder der Vater, dann ist ein Schwacher dem Starken nicht gewachsen, und zieht das Messer, und schon fließt das Blut... D. C.

Diese alte Frau sucht Kräuter und wildes Gemüse. Eine Alterssorge gibt es nicht. Wildes Gemüse

und Kräuter als einzige Nahrung halten manche der Ärmsten knapp am Leben.

Partinico, Landarbeiterstadt mit 25 000 Einwohnern in der Nähe des Golfes von Castellamare, 30 km von Palermo entfernt, seit 1955 Stätte der Wirksamkeit von Danilo Dolci. Partinico war bis vor kurzem ein

ständiges Zentrum der Banditen, wo die Zahl der Ermordeten 20 und mehr im Jahre betrug. Eine Untersuchung erwies, daß von 300 Familien 400 in großem Elend leben.

Danilo Dolci (mit Brille) hat Weinbauern und Händler aus Partinico zu einer Versammlung ins 'Centro' eingeladen. Warum ist der Wein so schlecht und

warum wird so viel Wein gepanscht? Und warum dieser unerhörte Preisaufstieg der Ware vom Produzenten bis zum Konsumenten?

Im „Zentrum für Studium und Initiative für die Vollbeschäftigung“ in Partinico arbeiten Agronomen, Nationalökonom und Soziologen an einem Entwicklungsplan, der einerseits die Menschen aus ihrer Apathie wecken und andererseits die Behörden zum Handeln veranlassen soll.

Kathia Hammer aus Basel betreut in Partinico eine Sanitätsstation, wo sie neben ihrer praktischen Hilfe versucht, Frauen und Mütter zu einer vernünftigen Lebensweise zu erziehen. Bei Menschen, die allen Ernstes glauben, daß Würmer zur Verdauung notwendig seien, ist das keine leichte Aufgabe.

Banditen in Partinico

Der 38jährige Danilo Dolci studierte Architektur und Städteplanung. 1952 hat er sich die Aufgabe gestellt, die in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht sehr schlechten Lebensbedingungen in Westsizilien zu verbessern. Dolci, Realist und Idealist in Personalunion, gründete sein Werk auf den Grundsätzen der Selbsthilfe, der rationalen Planung, der internationalen Zusammenarbeit und der Brüderlichkeit unter den Menschen. Seine Publikationen über die Frage, wie und wo der Mensch in Westsizilien lebe, haben internationales Aufsehen erregt, und das zu Recht. Seine „Umfrage in Palermo“ erschien im Walter-Verlag, „Banditen in Partinico“ ist dieser Tage im gleichen Verlag auf deutsch herausgegeben worden. Aus dem letzteren Buch drucken wir zwei Texte ab: Es sind die Bekenntnisse zweier der „Banditen“, die Dolci befragt hat.

Angebunden wie der Esel

Wir alle in Italien wissen, daß alle fünf Jahre die Wahlen für die neue Regierung stattfinden. Wir alle haben das Recht, an der Abstimmung teilzunehmen. Als kleiner Junge erlaubte ich mir, über die Felder zu gehen, wobei ich einige Feigenkakteen sah. Ich pflückte etwa fünfzig Früchte, denn ich dachte mir, so könne ich rascher weggehen, wenn ich sie nämlich an Ort und Stelle gegessen hätte, wären vielleicht der Landbesitzer oder die Feldhüter gekommen.

Aber, o Gott, kaum hatte ich mich etwa dreihundert Meter von den Kakteen entfernt, stieß ich auf die Feldhüter, sie fragten mich, woher ich käme, und ich sagte ihnen die Wahrheit: Ich habe diese Feigen gepflückt, denn ihr wißt, daß ich dort kein Land besitze, dann haben sie mich sofort in die Kaserne der Carabinieri gebracht und mir den Prozeß gemacht, steckten mich ins Gefängnis und verurteilten mich zum Schluß zu vierzehn Tagen bedingt und vierhundertfünfzig Lire Verfahrenskosten.

Liebe Brüder, weil ich diese Verbrechen begangen habe, kann ich meine Stimme nicht mehr dem geben, der mir gefällt, und das ist doch so wichtig im Leben, es ist die erhabenste Grundlage des Menschen, denn ich kenne verschiedene Wege des Lebens, gute und schlechte, aber ich kann nicht mehr den rechten Weg wählen, ich bin angebunden wie der Esel, scheint das euch eine gerechte oder ungerechte Sache zu sein? Aber die andern, die die Welt kennen, haben das Recht zu wählen. Diese armen Teufel aber sind noch nie aus ihrem Dorf herausgekommen, sagt mir, was sie tun können, um aus dieser Lage herauszukommen, wie sie sich eine bessere Zukunft erarbeiten können. Sie sagen ihnen Wasser und sie sagen Wasser, und sie sagen ihnen Esel und sie sagen Esel, und sie sagen ihnen Schwein und sie sagen Schwein, und sie sagen ihnen, das da ist Gott, und sie glauben es ihnen. Das ist so, weil diese Leute zurückgeblieben sind, weil sie nie in die Schule gegangen sind, weil sie nicht lesen und schreiben können, weil sie, kaum daß sie am frühen Morgen auf-